

MARKAZIY OSIYODA GEOMAFKURAVIY JARAYONLARNING RIVOJLANISHI VA MAFKURAVIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASH: INTEGRATSIYA, BARQARORLIK VA MILLIY O‘ZLIKNI ASRASH MASALALARI

*Xoliqulov Muhammad Qaxor o‘g‘li
O‘zbekiston – Finlandiya pedagogika
instituti o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda geomafkuraviy jarayonlarning rivojlanishi, mintaqaviy integratsiya, barqarorlik hamda mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurash masalalari tahlil qilinadi. Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi tarixiy, madaniy va iqtisodiy umumiylik mintaqaviy hamkorlikning mustahkamlanishiga zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, diniy ekstremizm, terrorizm, ommaviy madaniyat va tarixni soxtalashtirish kabi mafkuraviy tahdidlar barqarorlikka jiddiy xavf tug‘dirishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, geomafkuraviy jarayonlar, mintaqaviy integratsiya, barqarorlik, mafkuraviy tahdidlar, diniy ekstremizm, terrorizm, ommaviy madaniyat, milliy o‘zlik, strategik hamkorlik, geosiyosat.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие геоидеологических процессов в Центральной Азии, вопросы региональной интеграции, стабильности, а также противодействия идеологическим угрозам. Историческое, культурное и экономическое единство между государствами Центральной Азии создает основу для укрепления регионального сотрудничества. В то же время рассматриваются такие идеологические угрозы, как религиозный экстремизм, терроризм, массовая культура и фальсификация истории, которые представляют серьезную опасность для стабильности региона.

Ключевые слова: Центральная Азия, геоидеологические процессы, региональная интеграция, стабильность, идеологические угрозы, религиозный экстремизм, терроризм, массовая культура, национальная самобытность, стратегическое сотрудничество, геополитика.

Annotation: This article analyzes the development of geo-ideological processes in Central Asia, regional integration, stability, and the fight against ideological threats. The historical, cultural, and economic commonalities among Central Asian states provide a foundation for strengthening regional cooperation. At the same time, ideological threats such as religious extremism, terrorism, mass culture, and historical falsification are examined as serious risks to regional stability.

Keywords: Central Asia, geo-ideological processes, regional integration, stability, ideological threats, religious extremism, terrorism, mass culture, national identity, strategic cooperation, geopolitics.

Kirish. Bugungi globallashgan xalqaro maydonda Markaziy Osiyoning geomafkuraviy jarayonlar markazlaridan biri hisoblanadi. Alohida ta’kidlash joizki, mintaqa davlatlarining mustahkam do‘stlik, qon-qarindoshlik rishtalarini alohida ta’kinlash mumkin. Sababi, mintaqa davlatlari tarixiy o‘tmishi jihatdan bir etnik ildizga ega. “Mintaqa aholisining tub ildizlari bir, ruhi, turmush tarzi yaqin, ular yana shu boy manbadan birdek bahra oladilar”¹⁹⁹, deydi prof J.Yaxshilikov. shu ma’nodan ham ularning birligini mustahkamlash qiyinchilik tug‘dirmaydi.

¹⁹⁹ Яхшиликков Ж.Я., Мухаммадиев Н.Э.. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. –Т.: “Чўлпон НМИУ”. –В.433.

Markaziy Osiyo mintaqasidagi geomafkuraviy jarayonlarga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatuvchi omillarga quyidagilar kiradi:

Birinchidan, Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari o'rtasidagi integrasion jarayonlarining kuchayib borish. 1993-yilda O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston davlatlari o'rtasida MOIH (Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorligi) tashkil etilib, mintaqada o'zaro hamkorlik rejasi va dasturi ishlab chiqildi.

MOIH ijobiy natijalarga erishgan bo'lsa-da, bu hamkorlik uzoqqa bormadi. 2016 yildan mintaqa davlatlari o'rtasida o'zaro ochiq va do'stona munosabatni rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev keng tashabbus bilan chiqa boshladi.

Sh.Mirziyoyev Prezidentlik faoliyatiga kirishish chog'idayoq "...yaqin qo'shnilarimiz Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan ochiq, do'stona va pragmatik siyosat olib borish"²⁰⁰, yo'lini tanladi. Qozog'iston davlati birinchilardan bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi.

Ikkinchidan, mintaqa davlatlari o'rtasida strategik hamkorlikning kuchaytirilishi. 2018 yil 15 martda Qozog'iston Respublikasining Ostona shahrida bo'lib o'tgan birinchi Maslahat uchrashuvi, 2019 yil 29 noyabrda O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida o'tkazilgan ikkinchi Maslahat uchrashuvi, 2021 yil, 6-avgust kuni Turkmanistondagi "Avaza" milliy sayyohlik zonasida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining uchinchi Maslahat uchrashuvi, 2022 yil, 21 iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to'rtinchi Maslahat uchrashuvi, 2023 yil, 14 – 15 sentabr kunlari esa Tojikistonning Dushanbe shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining beshinchi Maslahat uchrashuvi o'tkazildi. Ushbu sammitlarda qator muhim va dolzarb taklif va tashabbuslar, mintaqada savdo-iqtisodiy, transport, "yashil iqtisodiyot", energetika, suv va ekologiya sohalaridagi hamkorlik masalalariga bag'ishlangan "yo'l" xaritalari tuzilib, shartnomalar imzolandi.

Falsafa fanlari doktori B.N. Omonov "Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlanishida Maslahat uchrashuvining ta'siri bo'layotgan bo'lsa-da, mintaqa davlatlari kutayotgan mustahkam birlashish natijalari to'la shakllangan emas"²⁰¹, degan fikrni ilgari suradi. Boisi, mintaqa davlatlarida mustaqillikning kecish jarayonida tanlagan turlicha taraqqiyot yo'llari sababli qarashlar bir-biriga hamohang emas.

Uchunchidan, "Turkiston – umumiy uyimiz" g'oyasining amalga oshirishning faolashishi. Keyingi yillarda ushbu g'oya geosiyosiy bosimlarga qarshi yanada mintaqa davlatlari o'rtasida keng targ'ib qilinayotgani barchamizga ayon. Bunday g'oya bilan dastavval O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov ilgari surgan edi. "Biz buyuk Turon diyorida unib o'sgan ikki og'ani xalqimiz. Tilimiz ham, dilimiz va dinimiz ham mushtarakdir"²⁰².

Dastavval, 1992-yili "Turkiyzabonlar hamdo'stligi sammiti" bo'lib o'tdi. O'zbekiston 2019-yilda rasman a'zolikka qabul qilingan bo'lsa, 2022-yili O'zbekistonning Samarqand shahrida bo'lib o'tdi.

To'rtinchidan, Markaziy Osiyoda terorchilikka qarshi kurash markazining tashkil etilishi va samarali faoliyat olib borishi. 2021-yilda Central Asia manbalarida keltirilishicha: Markaziy Osiyo mamlakatlarining terorchilardan himoyalanganlik darajasi baholandi. Unga ko'ra, "Markaziy Osiyo davlatlarining terrorizmga qarshi siyosati ulkan natijalar bergan bo'lsa-da, ular bu tahdid oldida

²⁰⁰ Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – T.: O'zbekiston, 2017. –B.17.

²⁰¹ Omonov, B. N. (2024). Markaziy Osiyo mamlakatlarida mintaqaviy integratsiya–muammolar yechimining asosiy omili. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(21), 529-535.

²⁰² Каримов И.А. Туркстон – умумий уйимиз. -Т.: Ўзбекистон. 1995-йил. -В.19.

zaifligicha qolmoqda”²⁰³, deydi kuzatuvchilar. Lekin shuni ham alohida takidlash joizki, Italiya sobiq tashqi ishlar vaziri, Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti, adliya, erkinlik va xavfsizlik bo'yicha Yevropa komissari Franko Frattini “Hozirgi Markaziy Osiyo jiddiy geosiyosiy o'yinchi sifatida e'tirofqa loyiq”, deya fikr bildiradi.

Beshinchidan, diniy aqidaparastlikka qarshi kurashda umumiy faoliyat olib borish taktika va strategiyasining ishlab chiqilishi va ishga tushurilishi. Bu borada mintaqa davlatlari o'rtasida bir qator strategik ishlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, Markaziy Osiyoda kechayotgan geomafkuraviy jarayonlarga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatayotgan mafkuraviy tahdidlar ham mavjud bo'lib. Mintaqada yuz berayotgan ijobiy tasirlarga qarshi qaratilgan har qanday g'oyaviy-mafkuraviy harakatlar ushbu jarayonlarga bevosita o'zining ta'sirini o'tkazishi tabiiy. Markaziy Osiyodagi umumimintaqaviy barqarorlikka o'zining salbiy ta'sirini o'tkazadi.

Markaziy osiyoda kechayotgan geomafkuraviy jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlarga quyidagilar kiradi:

Birinchidan, diniy aqidaparastlikka yo'g'rilgan Islom xalifaligi bayrog'i ostida musulmon xalqlarni yangi imperiyaga birlashtirish g'oyasi. Aslida, bu g'oya diniy ekstremizm, fanatizm va fundamentalizmdan uzgasi emas, chunki butun boshli millatlar taqdirini o'rta asr feodal tuzumga qaytarish, o'ta radikal islom sivilizatsiyasini tiklash bu hozirgi dunyo tartibotlariga to'g'ri kelmaydigan tushunchadir. T.B.Matiboyev “Diniy-ekstremistik harakatlarning faoliyat taktikasi va uslubi o'zgarib bormoqda....Aslida terorchilik harakatlariga islom dinining hech qanday aloqasi yo'q”²⁰⁴, degan fikrlarni keltiradi. Shuningdek, turli guruhlar tomonidan qo'llab quvatlanuvchi bu g'oyaga hattoki unga ergashgan guruhlar o'rtasida ham birlik yo'qligi bu uning kelajagini so'roq ostiga oladi.

Ikkinchidan, endigina mustaqillikni qo'lga kiritgan davlatlarni yana sobiq ittifoqiga birlashtirish g'oyasi. Bu sobiq ittifoq davlatlarini qaytadan birlashtirish orqali, yana qaytadan totalitar tuzumni tiklashga bo'lgan intilishlardir. Sir emaski, sobiq ittifoqning 70-yillar oxiridan, 80-yil o'rtalarigacha ittifoq hududida to'kin sochinchilik bo'lgan. Bunga, ittifoqda tayyorlangan mahsulotlarning chetga eksport qilinmasligi sabab edi. Gugurt 1 tiyin edi degan jumlar quloqqa chalinib turadi. Lekin shuni esdan chiqarmaylik kerak-ki, sobiq ittifoqning eng gullagan davrida ham taqchilik yo'qolmagan. Totalitar tuzumni qumsovchi kimsalar tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi mafkura hisoblanadi.

Uchunchidan, tariximizni va boy milliy qadriyatlarimizni hamda dinning mohiyatini soxtalashtirishga urinishlar. “Davlatni yo'q qilmoqchi bo'lsang, uni tarixidan mahrum qil” aqidasiga amal qilgan holda dunyoning bir hovuch magnatlari yoinki guruhlar tomonidan Markaziy Osiyoni o'zlarining manfaatlarini amalga oshiruvchi hududlariga aylantirishga qaratilgan hudud sifatida qarash. Bu uchun, mintaqa davlatlarida yashovchi aholining tili, dini, qadriyatlarini, madaniyatidan judo qilish, hamda bu orqali milliy mustaqilligidan mahrum qilish orqali o'zlarining qabih niyatlariga yetishga qaratilgan mafkuraviy tahdid hisoblanadi.

To'rtinchidan, ommaviy madaniyat niqobi ostida o'zlarining axloqsizlik g'oyalarini yoyib, xalqlarni ma'naviy jihatdan buzishga urinish. Bir guruh moddiy manfaat izlovchilar tomonidan o'ylab topilgan hamda bu orqali o'zlarining yovuz maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan g'oyalari tufayli g'arb madaniyati sifatida mintaqa davlatlariga eksport qilinayotgan mafkuraviy xurujlardan

²⁰³ https://central.asia-news.com/uz-Latn/articles/cnmi_ca/features/2021/11/22/feature-01

²⁰⁴ Матибоев Т.Б. Ўзбекистонда ижтимоий ҳамкорлик тизими: шаклланиши, ривожланиши ва истиқболлари. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси. –Т.: “Академия” нашриёти. 2014-йил. –В.205.

biridir. Bu axloqsizlik unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy qashshoq hamda nochor qilish orqali davlatning tayanchi hisoblanmish yosh avloddan mahrum etishdir. Ular harbiy xizmatlardan voz kechish, erkinlik, moda, o'zgartirilgan jins kabi mafkuralarni ilgari surishadi. 2024-yilda Parij Olimpiadasida guvoni bo'lganimizdek, jinsini o'zgartirgan transgender sportchining O'zbekistonlik sportchi qizga qarshi jang qilgani. Bu aqlbovar qilmas holatdir. O'zining jinsini o'zgartirdi degani bu undagi erkak kuchini olib qo'ymasligi hattoki mantiqqa ham to'g'ri kelmas holatdir. Bu axloqiy buzulish va manqurtlashishning yorqin dalilidir.

Mavzu yuzasidan quyidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin:

Mintaqa davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, strategik sheriklikni rivojlantirish va o'zaro maslahat uchrashuvlarini tashkil etish mintaqaning barqarorligi va taraqqiyoti uchun zarur omil hisoblanadi;

Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zining tarixiy, madaniy va iqtisodiy umumiyliklari asosida birlashish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, turli mafkuraviy tahdidlar, jumladan, diniy ekstremizm, radikalizm va tashqi geosiyosiy bosimlar barqarorlikka xavf tug'dirmoqda;

Diniy ekstremizm, tarixiy merosning soxtalashtirilishi va ommaviy madaniyat niqobi ostida axloqiy buzilish kabi tahdidlarga qarshi kurash mintaqa davlatlarining milliy o'zligini saqlab qolish va yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash uchun dolzarb masala hisoblanadi;

Markaziy Osiyo davlatlari terrorizmga qarshi kurash borasida muayyan natijalarga erishgan bo'lsa-da, hali ham xavf butunlay bartaraf etilmagan. Boisi, mintaqa mamlakatlari xavfsizlik sohasida hamkorlikni yanada kuchaytirish borasida izchil aniq strategiyalar ishlab chiqilmaganligi, yagona tashqi havflarga qarshi kurashish mexanizmlari ishlab chiqilmaganligi sababli mintaqaga tashqi havflarga qarshi kurashish borasida oqsamoqda;

Mintaqaning strategik joylashuvi, tabiiy resurslari va mustahkam hamkorlik tashabbuslari uni jahon hamjamiyatida jiddiy e'tiborga sazovor mintaqaga aylantirmoqda. Shu bois, Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro hamkorlikni yanada chuqurlashtirish orqali mustahkam siyosiy va iqtisodiy blok sifatida rivojlanayotgan geostrategik mintaqalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – T.: O'zbekiston, 2017. –B.17.
2. Omonov, B. N. (2024). Markaziy Osiyo mamlakatlarida mintaqaviy integratsiya–muammolar yechimining asosiy omili. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(21), 529-535.
3. Жураев Қ. Ўзбекистон Республикаси ва жаҳон ҳамжамияти. –Т.Олтин мерос. 2024-й. – Б.38
4. Каримов И.А. Туркистон – умумий уйимиз. -Т.: Ўзбекистон. 1995-йил. -В.19.
5. Матибоев Т.Б. Ўзбекистонда ижтимоий ҳамкорлик тизими: шаклланиши, ривожланиши ва истиқболлари. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси. –Т.: “Академия” нашриёти. 2014-йил. –В.205.
6. Яхшиликков Ж.Я, Муҳаммадиев Н.Э.. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. –Т.: “Чўлпон НМИУ”. –В.433.
7. https://central.asianews.com/uzLatn/articles/cnmi_ca/features/2021/11/22/feature-01